

PEDAGOGICAL SCIENCES

FORMATION OF BACKGROUND KNOWLEDGE IN RCT LESSONS AS A NECESSARY CONDITION FOR MODERN TEACHING METHODS

Sargsyan I.

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Russian Language
and Professional Communication,
Russian-Armenian University
Yerevan, Republic of Armenia*

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ НА УРОКАХ РКИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

Саркисян И.Р.

*Доктор педагогических наук, профессор
Профессор кафедры русского языка
и профессиональной коммуникации
Российско-Армянский университет
г. Ереван, Республика Армения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18415378>*

Abstract

The current issues are considered: what do we teach our schoolchildren and students, what do they specifically need to carry out competent and adequate communication with native speakers of the Russian language? The problem of instilling background knowledge about the country of the language being studied is investigated, and ways to solve it are proposed. It is recommended to use educational films in the process of teaching RFL, taking into account the specific stage of the educational process, as well as the formation of students' language and speech skills. In addition to instilling background knowledge, films are considered as a way to solve the problem of training and activating the studied language material in speech. Therefore, they should be used not spontaneously, but taking into account the increasing linguistic and speech difficulties, as well as the cyclical repetition of linguistic material, speech patterns, etc.

Аннотация

Рассматриваются актуальные на сегодняшний день вопросы: чему мы обучаем наших школьников и студентов, что им конкретно нужно для осуществления грамотной и адекватной коммуникации с носителями русского языка? Исследована проблема привития фоновых знаний о стране изучаемого языка, предложены пути ее решения. Рекомендовано использование учебных кинофильмов в процессе обучения РКИ с учетом конкретного этапа учебного процесса, а также сформированности языковых и речевых навыков учащихся. Помимо привития фоновых знаний кинофильмы рассмотрены как способ решения проблемы тренировки и активизации в речи изученного языкового материала. Поэтому они должны быть использованы не стихийно, а с учетом нарастания языковых и речевых трудностей, равно как и цикличности повторения языкового материала, речевых образцов и т. п.

Keywords: background knowledge, RFL, Russian language methodologists, national audience, multimedia technologies.

Ключевые слова: фоновые знания, РКИ, методисты-русисты, национальная аудитория, мультимедийные технологии.

Изучение русского языка предполагает два основных подхода, а именно – русский язык как родной и русский язык как неродной, иностранный. В данном случае можно говорить о позиционных различиях в методике преподавания (взгляд на язык изнутри и взгляд на язык снаружи). Совершенно очевидно, что изучение РКИ в национальной аудитории требует от методистов-русистов владения особыми приёмами. Это тернистый путь методического творчества преподавателя, путь постановки и грамотного решения практических задач, соответствующих веянию времени [7].

Хотелось бы предложить взглянуть на обучение РКИ в современном ракурсе и задаться актуальным на сегодняшний день вопросом: чему мы обучаем наших школьников и студентов, что им конкретно нужно для осуществления грамотной и адекватной коммуникации с носителями русского языка? И если наша цель – научить их общаться, то в данном случае следует обратить особое внимание на привитие учащимся фоновых знаний о стране изучаемого языка. Трудно поспорить с тем фактом, что фоновые знания о стране изучаемого языка дают учащимся возможность адекватно понять и воспринять контекст изучаемого материала. В то

же время знания истории России, географии, искусства, литературы, культурных традиций естественным образом могут облегчить понимание различных текстов, равно как и разговорных ситуаций, диалогов. Представляется очевидным, что в условиях тотального глобализационного процесса становится важным не только изучение языка и овладение его грамматикой и лексической системой, но и адекватное понимание культуры носителей языка (в нашем случае – русского). В этом контексте фоновые знания о стране изучаемого языка помогут на практике избежать коммуникативных неудач с носителями титульного языка и способствовать успешному межкультурному общению.

В первую очередь следует определиться: что изменилось в современной методике преподавания РКИ, каковы актуальные вызовы и характеристики сегодняшнего дня? Можно констатировать, что существенно изменился, в-первую очередь, инструментарий овладения учебной информацией. Более того, изменились также скорости мыслительных процессов наших учащихся, равно как и образования ассоциативных связей. В то же время претерпели определенные изменения механизмы непосредственных воздействий на данные процессы и, соответственно, методы их стимуляции. Не секрет, что методисты-русисты имели неоднократно возможность убедиться, что старые подходы к обучению русскому языку как иностранному сегодня уже не работают. А новое время, новые реалии современной действительности, естественно, диктуют новые методы и подходы к обучению РКИ [4]. При этом на первый план выступают именно фоновые знания. И сегодня у преподавателей-русистов есть реальная возможность превратить учащихся непосредственно в соавторов творческого учебного процесса.

На современном этапе для привития фоновых знаний о стране изучаемого языка у преподавателей РКИ есть много интересных и доступных средств. Отметим, что в ракурсе привития фоновых знаний самым распространенным и доступным видом наглядности является книжная учебная иллюстрация (фотография), которую преподаватель-русист легко может на сайтах интернета.

В учебных целях для привития фоновых знаний можно привлекать газетную и журнальную информацию, прецедентные тексты, а также широко использовать всевозможную инфографику: наборы российских открыток, различные иллюстрации и репродукции, схемы, таблицы, географические карты России и, конечно же, документальные и художественные кинофильмы [6].

В аспекте поставленной проблемы работа с документальными и художественными кинофильмами представляется нам наиболее продуктивной и эффективной. Методику работы с кинофильмами можно смело варьировать и разнообразить, эффективно используя не только документальные и художественные фильмы, но и мультипликационные [3], и короткометражные анимационные фильмы [8; 9]. Совершенно очевидно, что использование кинофильмов в процессе обучения РКИ делает

уроки интересными и привлекательными, соответственно, повышается мотивационный уровень изучения русского языка. Цитаты из российских кинофильмов могут привлекаться к учебному процессу как прецедентные тексты, широко используемые на уроках РКИ. При этом обучение прецедентным текстам можно рассматривать и в ракурсе аутентичности языкового материала. Более того, документальные и художественные фильмы, специально отобранные преподавателем в контексте учебной программы, реально способствуют воспитанию эстетического вкуса учащихся, а также их эффективной аккультурации. При этом можно прививать фоновые знания как в синхронном аспекте, так и диахронном, создавая с помощью кинофильмов четкое представление о конкретной эпохе и известных исторических персонажах. При таком подходе обеспечивается не только формирование фоновых знаний, но и успешное усвоение лексико-грамматического материала, а также развитие языковых и речевых умений и навыков.

На уроках РКИ в вузах помимо документальных и художественных материалов можно использовать также и научно-популярные фильмы [1] по профилю будущей специальности студентов, обеспечивая таким образом профессионализацию вузовских уроков русского языка.

Использовать учебные кинофильмы в процессе обучения РКИ следует с учетом конкретного этапа учебного процесса, а также сформированности языковых и речевых навыков учащихся. Помимо привития фоновых знаний о стране изучаемого языка кинофильмы можно рассматривать как способ решения проблемы тренировки и активизации в речи изученного языкового материала. Поэтому они должны включаться в учебный процесс не стихийно, а с учетом нарастания языковых и речевых трудностей, равно как и цикличности повторения языкового материала, речевых образцов и т. п.

Отбор кинофильмов для использования в процессе обучения РКИ должен быть тщательный. Желательно, чтобы речь персонажей была учебно-нормативная, четкая, с утрированной артикуляцией, а сюжет прозрачный, насыщенный фоновой информацией.

Отметим, что система работы с художественными фильмами в процессе обучения русскому языку должна иметь четко разработанную последовательность, а именно:

- *первый этап* – подготовительный. Здесь предусмотрено введение исчерпывающего лингвострановедческого комментария преподавателя. Далее следует запись конкретных опорных слов и словосочетаний, а также представление преподавателем-русистом краткого содержания фильма, что, на наш взгляд, методически оправдано.

- *второй этап* – первый просмотр отобранного художественного фильма (или его фрагмента). Цель просмотра - достичь адекватного понимания содержания, после чего следует задание сопоставить фильм непосредственно с рассказом преподавателя. При этом идет параллельная работа над

упражнениями для отработки программного лексико-грамматического языкового материала.

- *третий этап* – второй просмотр художественного фильма. Цель второго просмотра – достижение адекватного понимания содержания фильма. Учащиеся должны выполнить определенные специально составленные преподавателем упражнения по содержанию фильма. И вновь параллельно идет работа над программным лексико-грамматическим материалом, после чего следуют коммуникативные задания: описать то или иное действие героев, их внешний вид и т.п.

- *четвертый этап* – комментарии учащихся относительно просмотренного художественного фильма. Здесь можно рекомендовать проведение небольшой дискуссии, в которой учащиеся характеризуют героев, их поступки, а также активно высказывают собственное мнение о просмотренном фильме, смело и раскрепощенно приводят убедительные аргументы в пользу каких-либо фактов, фрагментов, деталей фильма.

- *заключительный этап* – завершение работы над фильмом: сочинение на какую-либо тему, относительно которой преподавателем была организована беседа.

Итак, можно заключить, что на уроках РКИ (в вузе, в школе) работа с документальными, научно-популярными, художественными и пр. кинофильмами активизирует мышление учащихся, повышает интерес к русскому языку, тем самым способствуя установлению стабильного мотивационного уровня. Следует оговорить, что непосредственно перед просмотром специально подобранного в унисон с учебными темами и лексико-грамматическим материалом фильма, преподавателю-русисту необходимо, в-первую очередь, дать лингвострановедческий комментарий. Можно также раздать учащимся материалы о фильме, в которых приводится его краткое содержание, представленное доступно с учетом контингента национальной аудитории. При этом предполагается также выполнение предфильмовых, прифильмовых и послепфильмовых упражнений.

Таким образом, использование различного рода фильмов на уроках РКИ – это не просто просмотр отобранного видеоматериала. В основе этой методики обучения лежит сложная кропотливая подготовительная работа преподавателя, и далее – серьезная работа с учащимися.

В настоящее время использование мультимедиа на уроках РКИ приобретает в нашей республике большую популярность. Преподаватели-русисты чаще всего используют видеоматериалы на уроках обобщающего повторения или презентации новой темы. Согласно нашим наблюдениям, это реально способствует более эффективному запоминанию материала, значительно экономит время обучения. Анализ данных, полученных в ходе экспериментального исследования, выявил, что лингвострановедческий материал при зрительной опоре воспринимается намного лучше. У учащихся заметно улучшаются навыки аудирования [5; 2]. Они адекватно воспринимают просмотренную/про-

слушанную информацию. Уменьшается количество ошибок в процессе восприятия и закрепления нового материала. Таким образом, обучение РКИ становится более интересным, привлекательным и мотивированным.

Подводя итог, можно констатировать важность инновационных технологий в современном процессе обучения РКИ. На данном этапе именно инновационная методика являет собой новый подход в обучении иностранным языкам, способствующий повышению мотивационного уровня, а также модернизации и рациональной реконструкции всего учебного процесса.

Список литературы:

1. Дмитриева Д.Д. Использование научно-популярных фильмов при обучении говорению на занятиях по русскому языку как иностранному <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-nauchno-populyarnyh-filmov-pri-obuchenii-govoreniyu-na-zanyatiyah-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu> (дата последнего обращения 09.01.2026).
2. Иванова И. С., Ильина С. А. Обучение аудированию на материале художественного фильма (на примере киноленты «Ирония судьбы, или с легким паром!») <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-audirovaniyu-na-materiale-hudozhestvennogo-filmana-primere-kinolenty-ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom> (дата последнего обращения 08.01.2026).
3. Кулиева Э. А. От традиционных уроков РКИ к новаторским // Лингвистические и методические аспекты преподавания И. Международной научной конференции. Белгород, 26-27 ноября 2009. С. 135-138.
4. Кривonos Е. А. Использование мультимедийных фильмов на уроках РКИ. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29013/1/krivonos_IR_2010.pdf](https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29013/1/krivonos_IR_2010.pdf) (дата последнего обращения 08.01.2025).
5. Молчанова Н. С. Обучение аудированию на уроке русского языка как иностранного с использованием российских кинофильмов. <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-audirovaniyu-na-uroke-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-s-ispolzovaniem-rossiyskih-kinofilmov> (дата последнего обращения 09.01.2026).
6. Саркисян И.Р. Инфографика на уроках РКИ как дополнительный стимул изучения русского языка учащимися-армянами. Проблемы современной русистики. № 17, Ереван, 2024, с. 143-155. <https://msu.am>
7. Саркисян И.Р. Русский язык в неязыковой среде: проблемы преподавания. Языковая политика и вопросы гуманитарного образования. Сборник научных статей по материалам VIII Международной научно-практической конференции г. Пенза, 28-29 марта 2024 г. Пенза, Издательство ПГУ, 2024. С. 93-97.

8. Соломина Е.В. Использование короткометражных анимационных фильмов в курсе РКИ при обучении рассказу о событии (тип речи – повествование)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://sgugit.ru/upload/science-and-innovations/conference-ssga/international-scientific-methodical-conference-actual-problems-of-education/collections-of-materials-nmk-2021/part-1/203-206.pdf (дата последнего обращения 05.01.2025).

9. Шалесная О. А., Храменко Т. А. Развитие навыков устной речи на основе использования короткометражных фильмов в обучении РКИ: на примере фильма «Парижанка»

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/283229/1/86-90.pdf (дата последнего обращения 10.01.2026).

References:

1. Dmitrieva D.D. The use of popular science films in teaching speaking in Russian as a foreign language classes <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-nauchno-populyarnyh-filmov-pri-obuchenii-govoreniyu-na-zanyatiyah-po-russkomu-yazyku-kak-inostrannomu> (last accessed 09.01.2026).

2. Ivanova I. S., Ilyina S. A. Learning to listen based on the material of a feature film (using the example of the film "The Irony of Fate, or with a light steam!") <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-audiovaniyu-na-materiale-hudozhestvennogo-filma-na-primere-kinolenty-ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom> (last accessed 08.01.2026).

3. Kulieva E. A. From traditional RFL lessons to innovative ones // Linguistic and methodological aspects of teaching II. International Scientific Conference. Belgorod, November 26-27, 2009. pp. 135-138.

4. Krivonos E. A. The use of animated films in RCT lessons chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/29013/1/krivonos_IR_2010. pdf (last accessed 08.01.2025).

5. Molchanova N. S. Teaching listening in a Russian language lesson as a foreign language using Russian films. <https://cyberleninka.ru/article/n/obuchenie-audiovaniyu-na-uroke-russkogo-yazyka-kak-inostrannogo-s-ispolzovaniem-rossiyskih-kinofilmov> (last accessed 09.01.2026).

6. Sargsyan I.R. Infographics in the lessons of RFL as an additional incentive to learn Russian by Armenian students. Problems of modern Russian studies. No. 17, Yerevan, 2024, pp. 143-155. <https://msu.am>

7. Sargsyan I.R. The Russian language in a non-linguistic environment: problems of teaching. Language policy and humanitarian education issues. Collection of scientific articles based on the materials of the VIII International Scientific and Practical Conference Penza, March 28-29, 2024 Penza, PSU Publishing House, 2024. pp. 93-97.

8. Solomina E.V. The use of short animated films in the course of RFL in teaching the story of an event (type of speech – narration) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://sgugit.ru/upload/science-and-innovations/conference-ssga/international-scientific-methodical-conference-actual-problems-of-education/collections-of-materials-nmk-2021/part-1/203-206.pdf (last accessed 05.01.2025).

9. Shalesnaya O. A., Khranchenko T. A. Development of oral language skills based on the use of short films in teaching RFL: using the example of the film "Parisian" chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/283229/1/86-90.pdf (last accessed 10.01.2026).